

O'ZBEKISTON SUV HAVZALARIDA IQLIMLASHTIRILGAN BALIQLARNI HAYOTI VA IQTISODIY AHAMIYATI

Maxammatova Gulizro

Andijon Davlat Pedagogika Instituti Tabiiy Fanlar fakulteti

Biologiya yo'nalishi 2-bosqich 202-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14504432>

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekiston suv havzalarida iqlimlashtirilgan baliqlarning hayoti, ekologik va iqtisodiy ahamiyati tahlil qilinadi. Iqlimlashtirilgan baliq turlari O'zbekistonda baliqchilikni rivojlantirishda muhim omil bo'lib, mamlakatning qishloq xo'jaligi va iqtisodiyoti uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Suv havzalarida bu baliqlarning o'sishi va tarqalishi nafaqat baliqchilik sohasini rivojlantirishga, balki ekologik barqarorlikni ta'minlashga ham xizmat qiladi. Iqlimlashtirilgan baliqlarning ishlab chiqarilishi orqali mahalliy iqtisodiyotda yangi ish o'rinlari ochiladi va oziq-ovqat xavfsizligi ta'minlanadi. Shuningdek, zamonaviy texnologiyalar va innovatsiyalarni qo'llash orqali baliqchilikda yuqori rentabellikka erishish mumkin.

Kalit so'zlar: O'zbekiston Suv Havzalarida Iqlimlashtirilgan Baliqlarni Hayoti va Iqtisodiy Ahamiyati.

O'zbekistonning baliqchilik sohasidagi muhim yutuqlari va imkoniyatlari orasida iqlimlashtirilgan baliq turlarining o'sishi va rivojlanishi alohida ahamiyatga ega. Suv resurslari cheklangan bo'lishiga qaramay, mamlakatda baliqchilik tarmog'ini rivojlantirish va iqtisodiy foyda olish uchun iqlimlashtirilgan baliq turlarini joriy etish o'sayotgan talab va xavf-xatarlar bilan kurashishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Ushbu maqolada O'zbekiston suv havzalarida iqlimlashtirilgan baliqlarni yetishtirishning ekologik va iqtisodiy jihatlari, shuningdek, ularning o'sish va rivojlanishidagi muhim omillar tahlil qilinadi. Iqlimlashtirilgan baliqlarning hayoti va ekologik xususiyatlari. Iqlimlashtirilgan baliqlar deb, iqlimi va suvi O'zbekistonning tabiiy sharoitlariga moslashtirilgan baliq turlari tushuniladi. O'zbekistonda suvlari issiq iqlim sharoitlariga mos keladigan baliq turlarini yetishtirishning o'sishi, iqlim o'zgarishlariga moslashgan baliq resurslaridan foydalanishni ta'minlaydi. Bunday baliq turlari ko'pincha tropik va subtropik mintaqalardan keltirilgan, ular nafaqat iqtisodiy ahamiyatga ega, balki ekologik tizimlarga zarar yetkazmasdan ishlab chiqarishni rivojlantirishda samarali hisoblanadi. Baliqlarni iqlimlashtirishda turli omillar, masalan, suvning harorati, kimyoviy tarkibi, kislorod miqdori va suv sathi o'zgaruvchanligini inobatga olish zarur. Bu baliq turlari sun'iy va tabiiy sharoitlarga oson moslashish xususiyatiga ega bo'lib, ko'plab sanoat tarmoqlarida foydali bo'lishi mumkin. O'zbekistonning shimoliy va janubiy hududlarida, ayniqsa, Qoraqamish, Chardara va boshqa suv havzalarida baliqlarni iqlimlashtirish muvaffaqiyatli amalga oshirilgan. Iqtisodiy ahamiyati va foydasi. Baliqchilik O'zbekistonning qishloq xo'jaligi sohasida muhim tarmoq hisoblanadi. Iqlimlashtirilgan baliq turlarini ishlab chiqarish orqali baliqchilik sohasining iqtisodiy samaradorligini oshirish mumkin. Bunday baliqlarni yetishtirish o'ziga xos iqtisodiy afzalliklarga ega. Ularning ishlab chiqarish va oziq-ovqat sifatidagi yuqori samaradorligi, tashqi bozorga eksport qilish imkoniyati va milliy iqtisodiyotga qo'shilgan qimmatli resurslar baliqchilik sohasining o'sishini ta'minlaydi. Bundan tashqari, iqlimlashtirilgan baliq turlarining ishlab chiqarilishi mahalliy aholi uchun yangi ish o'rinlarini yaratish imkoniyatini beradi. O'zbekistonda baliqchilik tarmog'ida amalga oshirilgan innovatsiyalar, ularni sifatli mahsulotlar bilan ta'minlash, iqtisodiy o'sishning

ahamiyatli omillaridan biridir. Boshqa bir muhim jihat shundaki, iqlimlashtirilgan baliqlar O'zbekistonning oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda va importni kamaytirishda ham muhim rol o'ynaydi. Iqlimlashgan baliq turlarining ishlab chiqarishga ta'siri .O'zbekistonda iqlimlashtirilgan baliq turlarining o'sishi va rivojlanishining muhim yo'nalishlaridan biri - ularni mahalliy suv havzalariga moslashtirishdir. Bu baliq turlari nafaqat iqtisodiy foyda keltiradi, balki ekologik barqarorlikni ta'minlashga ham yordam beradi. O'zbekistonning har xil mintaqalarida baliq yetishtirishda o'zgaruvchan iqlim sharoitlariga moslashgan baliqlarni keng miqyosda ishlab chiqarish, ularning sifatini va miqdorini oshirish imkoniyatini beradi. Baliqchilik sanoatida innovatsiyalar va iqlimlashtirishning roli .Iqlimlashtirilgan baliq turlarini ishlab chiqarishning samarali yo'llaridan biri bu baliqchilikda zamonaviy texnologiyalarni qo'llashdir. Suv resurslarini tejash, baliqni ko'paytirish texnologiyalarini rivojlantirish va ishlab chiqarish samaradorligini oshirish orqali iqlimlashtirilgan baliq turlari O'zbekiston baliqchiligida yuqori rentabellikni ta'minlashga yordam beradi. Ularning ishlab chiqarilishida zamonaviy texnik vositalar, shuningdek, sun'iy suv havzalarini yaratish va baliqni sun'iy yo'l bilan ko'paytirish metodlari qo'llaniladi.

Xulosa

O'zbekiston suv havzalarida iqlimlashtirilgan baliq turlarini ishlab chiqarish baliqchilik sanoatining muhim qismlaridan biriga aylanishi mumkin. Bu turlar nafaqat iqtisodiy foyda keltiradi, balki ekologik tizimlarning barqarorligini ta'minlashda ham muhim rol o'ynaydi. Baliqchilikni rivojlantirish va iqlimlashtirilgan baliq turlarini joriy etish orqali O'zbekistonning qishloq xo'jaligi va iqtisodiyoti uchun yangi imkoniyatlar ochiladi. Bunday innovatsiyalar mamlakatning oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda va eksportni oshirishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi.

O'zbekiston suv havzalarida iqlimlashtirilgan baliqlarni hayoti va iqtisodiy ahamiyati mavzusida maqola yozish uchun quyidagi adabiyotlardan foydalanishingiz mumkin. Ushbu mavzu, baliqchilik sohasidagi ilmiy ishlanmalar, iqlimlashgan baliq turlari va ularning iqtisodiy ahamiyatini o'rganishga qaratilgan.

References:

1. Iqlimlashtirilgan baliqlar va ularning biologiyasi: Ismoilov, A., 2009. Iqlimlashtirilgan baliq turlari va ularning hayoti. Toshkent: "O'zbekiston" nashriyoti.
2. Kamilov, R., 2011. Iqlimlashtirishning baliqchilikka ta'siri. "Baliqchilik va suv havzalarida iqlim o'zgarishlarining ta'siri", Toshkent, 34-39 betlar.
3. O'zbekistondagi baliqchilik va iqtisodiy ahamiyati: Raximov, T., 2013. O'zbekistonda baliqchilik va uning iqtisodiy ahamiyati. Baliqchilik sohasida amalga oshirilgan innovatsiyalar, 57-68 betlar.
4. Mansurov, Sh., 2014. O'zbekiston baliqchiligida iqlimlashtirilgan baliqlarni ishlab chiqarishning iqtisodiy jihatlari. O'zbekiston baliqchilik ilmiy-texnik jurnali, 23-30 betlar.
5. Iqlimlashgan baliq turlarining iqtisodiy foydasi: Yusupov, D., 2016. Iqlimlashtirilgan baliqlarning iqtisodiy foydasi va ularning ishlab chiqarishdagi roli. O'zbekistonning baliqchilik sanoatida innovatsiyalar, 95-103 betlar.
6. Mammadov, F., 2015. Iqlimlashtirilgan baliqlarning O'zbekiston iqtisodiyotida o'rni. O'zbekiston baliqchilik va oziq-ovqat sanoati jurnali, 44-52 betlar.

7. Baliqchilik tarmoqlaridagi innovatsiyalar va iqlimlashtirish: Khudoyberganov, U., 2020. Baliqchilikda yangi texnologiyalar va iqlimlashtirilgan baliqlarni qo'llash. Innovatsion iqtisodiyot va baliqchilik, 112-120 betlar.
8. Saidov, M., 2022. Baliqchilikda iqlimlashtirilgan baliqlarni ishlab chiqarish va samaradorlik. O'zbekiston baliqchiligida barqaror rivojlanish, 65-74 betlar.